

APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETO (ABP) PARA O ENSINO DE GEOGRAFIA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

DOI: 10.5281/zenodo.15915889

Robert Rodrigues Coelho¹

¹Licenciando em Geografia – Universidade Federal de Sergipe
robertcoelho2033@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9593672778420182>

Davi Bomfim dos Santos²

²Licenciatura plena em Geografia – Universidade Tiradentes
davi.libras@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8181098251695557>

José Evandro de Jesus³

³Licenciatura plena em Geografia – Universidade Federal de Sergipe
mariquitaufs86@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1954680866354845>

AT03: Formação de Professores e Práticas Pedagógicas.

RESUMO: O uso de metodologias ativas atualmente é, sem dúvidas, umas das ferramentas mais significativas que o docente pode utilizar para o ensino de geografia, colocando então o aluno dentro do centro do processo de aprendizagem. Nessa perspectiva, este trabalho, de abordagem qualitativa, tem o propósito de narrar e dar ênfase a metodologia de Aprendizagem Baseada em Projeto (ABP) para o ensino de geografia em uma escola da rede municipal de Nossa Senhora do Socorro/SE durante um estágio não-obrigatório de um discente do curso de Geografia/Licenciatura da Universidade Federal de Sergipe, em turmas dos anos finais do ensino fundamental. A partir do uso dessa metodologia, verificou-se que os estudantes apresentaram avanços no entendimento de conceitos como território, paisagem, localização, diversidade cultural e regionalização, a partir de um engajamento e curiosidade do novo modelo, reafirmando então a importância de metodologia ativa no processo de ensino-aprendizagem, sobretudo em geografia, saindo de um ensino tradicional.

Palavras-chave: Educação; Ensino; Geografia; Metodologia Ativa.

1. INTRODUÇÃO

O ensino de geografia, por muito tempo, foi pautado em um ensino extremamente tradicional em que o professor está à frente da turma apenas falando. Nesse sentido, à medida que existe o aumento de debates sobre inovações pedagógicas e metodologias ativas no cenário educacional, faz-se necessário o docente trazer novas abordagens metodológicas para sala de aula, o que também pode ser um desafio em fazer o professor repensar suas práticas didático-pedagógicas que utiliza há anos.

Sendo assim, surge a ABP enquanto uma metodologia que se estrutura a partir da resolução de problemas ou desafios reais, contextualizados e relevantes, promovendo a integração entre teoria e prática. Nela, os estudantes trabalham de forma colaborativa na elaboração de projetos que exigem investigação, planejamento, tomada de decisões e apresentação de resultados, desenvolvendo competências cognitivas, sociais e emocionais. Logo, rompe essa lógica tradicional a transmissiva de ensino, colocando então o aluno no centro do processo de ensino-aprendizagem. Nessa perspectiva, é fundamental inserir a ABP no currículo de Geografia, trazendo então um processo de inovação, fortalecendo o desenvolvimento de novas habilidades nos alunos. Além disso, para corroborar com essa ideia, Bacich e Moran (2018) afirmam que:

Por meio dos projetos, são trabalhadas também suas habilidades de pensamento crítico e criativo e a percepção de que existem várias maneiras de se realizar uma tarefa, competências tidas como necessárias para o século XXI. Os alunos são avaliados de acordo com o desempenho durante as atividades e na entrega dos projetos (Bacich; Moran, 2018, p.61).

Ao adotar a Aprendizagem Baseada em Projetos, o professor assume o papel de mediador e orientador do processo, criando situações de aprendizagem que estimulem a autonomia, o pensamento crítico, a criatividade e a responsabilidade dos alunos. Assim, a ABP se apresenta como uma ferramenta potente para promover uma educação mais ativa, interdisciplinar e conectada com a realidade dos estudantes, contribuindo para a formação integral e cidadã.

A justificativa para a implementação do projeto intitulado como: “Feira das Nações: uma viagem pelo mundo” baseou-se na importância de expandir o conhecimento dos estudantes sobre diferentes culturas, economias, línguas e sistemas políticos ao redor do mundo. Explorar países distintos oferece uma visão global que permite compreender melhor a diversidade cultural e as interações que moldam o cenário mundial atual.

O objetivo geral do projeto foi promover o conhecimento, o respeito e a valorização das diversas culturas ao redor do mundo, incentivando o desenvolvimento de habilidades de pesquisa, comunicação e trabalho em equipe, além de fomentar a empatia e a compreensão entre os alunos e a comunidade escolar. Logo, o projeto teve o potencial de ampliar a compreensão sobre temas como localização geográfica, população, economia, aspectos culturais etc. Ao explorar diferentes nações, os alunos podem relacionar as condições naturais de cada país com

suas atividades econômicas e culturais, promovendo um entendimento mais profundo sobre como a geografia influencia a vida e a organização das sociedades.

Além disso, o projeto também buscava incentivar a empatia e o respeito pela diversidade, valores essenciais em um mundo cada vez mais interconectado e globalizado, ou seja, crescente tecnologia que nos permite ter a sensação de estarmos dentro de outros países. Conhecer outras realidades permite aos alunos reconhecer semelhanças e diferenças entre seu próprio país e outros lugares, promovendo uma visão crítica, reflexiva e de mundo.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Diante das transformações sociais e educacionais do século XXI, cresce a necessidade de rever os modelos tradicionais de ensino e aprendizagem. As exigências do mundo contemporâneo demandam sujeitos mais autônomos, críticos e colaborativos, o que implica em práticas pedagógicas mais dinâmicas, interativas e significativas. Nesse cenário, diversas escolas vêm se destacando ao adotar propostas inovadoras que rompem com a lógica transmissiva e valorizam a aprendizagem ativa. Nessa lógica, cabe mencionar Moran (2015) que discute o papel que a instituição de ensino têm sobre essas mudanças:

As escolas que nos mostram novos caminhos estão mudando o modelo disciplinar por modelos mais centrados em aprender ativamente com problemas, desafios relevantes, jogos, atividades e leituras, combinando tempos individuais e tempos coletivos; projetos pessoais e projetos de grupo. Isso exige uma mudança de configuração do currículo, da participação dos professores, da organização das atividades didáticas, da organização dos espaços e tempos (Moran, 2015. p.19).

No Brasil, muito se tem discutido sobre o papel e importância das metodologias ativas para educação do país, definida por Suhr (2016, p. 8) como “um conjunto de propostas diversas que têm em comum o fato de se contraporem à metodologia expositiva, considerada responsável pela postura passiva e heterônoma do aluno”. Logo, existe a necessidade de sair de um ensino tradicional. Ainda assim, é frequente observar propostas curriculares no ensino que, na prática, costumam preservar uma estrutura tradicional e hierarquizada, baseada na transmissão unidirecional de conteúdos do professor para o aluno. Método esse que, deve ser pauta de diversos questionamentos devido a sua insuficiência para desenvolver as habilidades que possam ir além de uma simples memorização do conteúdo.

Sendo assim, para sair do ensino tradicional, surge a Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) que posiciona o aluno como um protagonista do seu processo investigativo

voltado para a análise e resolução de situações reais. Essa abordagem estimula a busca ativa por conhecimentos teóricos, ferramentas e práticas que ajudem a compreender e intervir nesses contextos. Ao enfrentarem desafios, os estudantes são provocados a assumir responsabilidade pela aprendizagem, desenvolvendo soluções e realizando entregas concretas dentro de um processo sistemático e significativo.

Além disso, a execução de projetos como esse possibilita os alunos trabalharem em equipe, realizando interação social, ouvindo as opiniões dos colegas, com a devida orientação do professor. Nessa perspectiva, segundo Bacich e Moran (2018, p. 47), “sozinhos, podemos aprender a avançar bastante; compartilhando, podemos conseguir chegar mais longe e, se contamos com a tutoria de pessoas mais experientes, podemos alcançar horizontes inimagináveis”. Logo, reconhece que a autonomia e o esforço individual são essenciais no processo de aprendizagem. No entanto, mostra que o conhecimento se fortalece no coletivo, por meio da troca de experiências, saberes e pontos de vista. A aprendizagem se torna mais rica quando se constroi com o outro, em espaços de diálogo e cooperação.

Outro aspecto Bacich e Moran (2018) sintetiza de forma clara e prática a potência da Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) como metodologia ativa capaz de promover o desenvolvimento integral dos estudantes, abrangendo tanto as competências cognitivas quanto as socioemocionais à medida que destaca cada etapa do processo que vai da motivação à apresentação final, os quais mostram que aprender por meio de projetos não é apenas cumprir uma tarefa ou entregar um produto final, mas vivenciar um percurso formativo completo, no qual o estudante se envolve de forma intelectual, emocional e social, pois:

Os projetos bem elaborados contribuem para o desenvolvimento de competências cognitivas e socioemocionais, pois mobilizam habilidades em todas as etapas e atividades, desde o planejamento até à finalização, por meio de diversas atividades:

- **Atividades para motivação e contextualização:** os alunos precisam querer fazer o projeto, se envolver emocionalmente, achar que dão conta do recado caso se esforcem, etc.
- **Atividades de *brainstorming*** : espaço para a criatividade, para dar ideias, ouvir os outros, escolher o que e como produzir, saber argumentar e convencer.
- **Atividades de organização:** divisão de tarefas e responsabilidades, escolha de recursos que serão utilizados na produção e nos registros, elaboração de planejamento.
- **Atividades de registro e reflexão:** autoavaliação, avaliação dos colegas, reflexão sobre qualidade dos produtos e processos, identificação de necessidade de mudanças de rota.
- **Atividades de melhoria de ideias:** pesquisa, análise de ideias de outros grupos, incorporação de boas ideias e práticas.
- **Atividades de produção:** aplicação do que os alunos estão aprendendo para gerar os produtos.
- **Atividades de apresentação e/ ou publicação do que foi gerado:** com

celebração e avaliação final (Bacich; Moran, 2018, p.63).

Sendo assim, percebe-se que projetos bem estruturados possibilitam uma educação que vai além do conteúdo, favorecendo a formação de sujeitos mais críticos, criativos, colaborativos e conscientes de seu papel na sociedade. Trata-se de uma abordagem que humaniza o ensino e fortalece as aprendizagens significativas.

No contexto da Geografia escolar, a utilização da ABP revela-se especialmente potente, por permitir uma aproximação entre os conteúdos curriculares e a vivência dos alunos. Para Callai (2000), ensinar Geografia implica possibilitar que o estudante compreenda as relações sociais e espaciais, desenvolvendo uma leitura crítica do espaço em que vive. Isso significa ir além da simples memorização de conceitos ou localização geográfica, promovendo uma aprendizagem que conecte os conhecimentos geográficos às realidades locais e globais.

A ABP também favorece a interdisciplinaridade, elemento fundamental para o ensino de Geografia na contemporaneidade. Ao trabalhar com projetos, é possível integrar conhecimentos da História, Ciências, Língua Portuguesa, entre outras áreas, o que contribui para uma formação mais completa e contextualizada. Essa integração permite ao estudante perceber a complexidade dos fenômenos e superar a fragmentação dos conteúdos escolares, além de valorizar práticas pedagógicas voltadas para a construção coletiva do saber.

Nesse sentido, ao se aplicar a ABP, principalmente no ensino de Geografia, especialmente nos anos finais do Ensino Fundamental, como vem descrito neste artigo, é possível perceber como essa metodologia pode contribuir não apenas para a ampliação do conhecimento geográfico, mas também para a formação de sujeitos críticos, investigativos e engajados com a realidade em que vivem. Projetos como “Feira das Nações”, por exemplo, permitem aos alunos conhecerem culturas, territórios e dinâmicas globais de forma ativa e significativa, despertando o interesse e promovendo uma aprendizagem que integra conteúdo, experiência e reflexão.

3. METODOLOGIA

Este artigo é descritivo, apresentando uma abordagem qualitativa, fruto de um estágio não-obrigatório que, segundo a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, em seu art. 1º, § 2º o define enquanto “aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga horária regular e obrigatória”, o qual foi desenvolvido numa escola da rede municipal de Nossa Senhora do Socorro, região metropolitana do estado de Sergipe, durante o período de março a dezembro

de 2024.

Durante esse trajeto, juntamente com o professor regente da disciplina, foi possível sair de um ensino tradicional e propor a metodologia de ABP nas turmas dos anos finais do ensino fundamental, as quais compreendem as séries de 6º, 7º, 8º e 9º anos, totalizando um total de 180 alunos na escola. Nessa perspectiva, surgiu o projeto "Feira das Nações: uma viagem pelo mundo", baseado também na definição do estudo de geografia, enquanto uma ciência, que é abordada pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) onde traz a definição que ao “estudar Geografia é uma oportunidade para compreender o mundo em que se vive, na medida em que esse componente curricular aborda as ações humanas construídas nas distintas sociedades existentes nas diversas regiões do planeta” (Brasil, 2018 p.359).

Foi um projeto escolar desenvolvido na Escola Municipal Professora Honorina Costa que teve como objetivo promover o conhecimento e o respeito pelas diferentes culturas e tradições ao redor do mundo, sendo iniciado no mês de setembro a partir do dia 09, dando tempo então para realizar um grande planejamento. Neste projeto, os alunos tiveram a oportunidade de explorar, pesquisar e representar aspectos únicos de um país, como sua história, culinária, arte, língua, música, costumes e curiosidades.

Através das atividades interativas e apresentações, cada sala pode representar uma nação, montando um estande que pudesse simular um pouco da experiência de estar naquele país. Com isso, pretendemos ampliar a compreensão dos alunos sobre a diversidade cultural, incentivar a tolerância e a valorização das diferenças, além de desenvolver habilidades de pesquisa, trabalho em equipe e comunicação.

O projeto foi aberto para toda a comunidade escolar, onde familiares e visitantes puderam também aprender mais sobre os países representados e vivenciar um pouco das tradições e particularidades de cada cultura. A “Feira das Nações” foi uma celebração da diversidade e uma oportunidade única de aprendizado para todos os participantes.

Os objetivos específicos do projeto foi o de ampliar o conhecimento cultural dos alunos, permitindo que eles explorem aspectos históricos, geográficos, sociais e artísticos de diferentes países, compreendendo suas tradições e valores; o desenvolvimento de habilidades de pesquisa e análise, pois incentivar os alunos a pesquisar fontes confiáveis, identificar informações relevantes e analisar diferentes aspectos culturais; estimular a criatividade e expressão artística, proporcionando então aos alunos a oportunidade de criar representações visuais, gastronômicas e artísticas que refletissem a cultura dos países estudados; fortalecer o trabalho em equipe e a colaboração à medida que a promoção dessas atividades em grupo, onde cada integrante

contribui com ideias e conhecimentos, desenvolvendo a responsabilidade compartilhada; incentivar a comunicação e apresentação, pois ajuda os alunos a desenvolverem habilidades de comunicação ao prepararem e apresentarem seus conhecimentos para o público da escola e da comunidade que vinhesse assistir toda apresentação.

Sendo assim, para que sua realização ocorresse de forma tranquila e conseguir atingir os objetivos propostos, foi necessário seguir algumas etapas em seu desenvolvimento e planejamento, quais sejam:

1. Divisão de equipes e seleção de países das turmas: formação dos grupos de alunos em cada turma (7 turmas no total), os quais foram divididos em 2 grupos por sala (somando 14 países ao total) e escolhido um país para cada grupo por sorteio. Posteriormente, os temas selecionados para o projeto foram repassados para os alunos e entregue todo o documento do projeto. Entre esses temas destacam-se: localização, cultura, língua, idioma, culinária típica, tradições, danças, vestimentas, biodiversidade, história do país responsável pelo grupo. Outro fator importante para essa etapa está relacionado às fontes de pesquisas que eles utilizariam para buscar todas informações, embora tenham recebidos alguns materiais, eles poderiam buscar outras fontes. Sendo assim, é fundamental incentivar o uso de diferentes fontes de informações confiáveis (livros, revistas, documentários) para que os alunos aprendam a buscar informações de forma crítica;
2. Preparação dos materiais e estrutura dos *stands*: cada grupo criou um stand representando o país, decorando-o com elementos característicos, com o uso de bandeiras, fotos, cartazes, mapas, itens culturais, etc. Além disso, nessa fase é fundamental incentivar os alunos a criar painéis, maquetes e apresentações visuais para ilustrar aspectos importantes do país;
3. Apresentações orais e dinâmicas: os grupos realizaram uma apresentação oral para que pudesse explicar a história, as características do temas solicitados;
4. Divulgação e convite ao público: por meio das redes sociais e cartazes na parede da escola foi feito uma campanha de divulgação para mobilizar e incentivar as pessoas participarem;
5. Preparação cultural e sensorial: nos *stands* das equipes, eles poderiam colocar uma música tradicional do país, que pode ser apresentada pelos alunos ou usada como som ambiente durante a realização do evento.

6. Dia da feira: no dia do projeto, 05/12, os alunos organizaram os horários em que cada grupo iria ficar para fazer a organização/montagem dos seus materiais, devido ao grande volume de pessoas no pátio da escola. Sendo assim, a ajuda dos professores e demais funcionários neste dia foi de extrema importância para que o evento pudesse ocorrer de forma organizada e saísse conforme planejado, devido a proporção.
7. Finalização da feira: os alunos extremamente felizes com os resultados, eles fizeram a retirada do material para reaproveitarem e realizaram a limpeza de seus *stands*.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A realização do projeto “Feira das Nações: uma viagem pelo mundo”, fundamentado na metodologia da Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP), possibilitou uma experiência significativa de ensino e aprendizagem na disciplina de Geografia, promovendo o envolvimento ativo dos estudantes e ampliando suas compreensões sobre a diversidade geográfica, cultural, socioeconômica do mundo.

Durante o desenvolvimento do projeto, os alunos foram organizados em grupos, cada um responsável por pesquisar e representar um país específico. As etapas envolveram o levantamento de informações sobre localização geográfica, características físicas, aspectos culturais (como culinária, vestuário, danças, línguas), dados econômicos e elementos históricos relevantes. Esse processo investigativo despertou nos alunos maior interesse pelos conteúdos de Geografia, especialmente por permitir a construção de sentido e conexão entre o que se estuda e a realidade global.

As apresentações dos países durante a feira permitiu que os alunos assumissem o protagonismo do processo educativo, atuando como mediadores do conhecimento frente à comunidade escolar. Observou-se o desenvolvimento de diversas competências, como a autonomia, o trabalho em equipe, a criatividade e a responsabilidade. Além disso, os estudantes demonstraram evolução no domínio de conteúdos curriculares, especialmente no que diz respeito à leitura de mapas, noções de território e fronteira, diversidade cultural e geopolítica. Na figura abaixo (1), mostra parcialmente a mobilização dos alunos na montagem dos espaços destinados a eles para arrumarem todos os materiais que eles fizeram para apresentar.

Figura 1 - Alunos preparando seus stands

Fonte: Os autores.

O projeto também favoreceu o trabalho interdisciplinar, integrando saberes de outras áreas, como História, Língua Portuguesa e Artes, o que contribuiu para a construção de uma aprendizagem mais contextualizada e crítica. Os resultados demonstraram que a metodologia da ABP fortalece a aprendizagem significativa, promovendo uma relação mais engajada e participativa dos alunos com os conteúdos escolares. Nas figuras abaixo (2 e 3), é apresentada a equipe que ficou responsável pelo país do Moçambique, composta por 11 alunos do 8º ano, os quais fizeram a confecção de diversos cartazes, apresentaram a culinária, a biodiversidade a partir de uma maquete, a pintura no corpo para trazer aspecto de sua arte, como mostra na imagem.

Figura 2 - Equipe representando o país do Moçambique

Fonte: Os autores.

Figura 3 - Equipe representando o país do Moçambique

Fonte: Os autores.

Já na figura 4, a equipe composta por 15 alunos do 8º ano, ficaram responsáveis pelo país da África do Sul, trazendo todas características solicitadas no projeto.

Figura 4 - Equipe representando o país da África do Sul

Fonte: Os autores.

Foi possível observar que os alunos demonstraram maior interesse pelos temas abordados, ampliando sua participação nas aulas e fortalecendo sua autonomia na busca por informações. O contato direto com a pesquisa, a organização das etapas do projeto e a responsabilidade sobre a apresentação final mobilizaram competências que vão além do domínio conceitual, envolvendo habilidades como o trabalho em grupo, o planejamento, a oralidade e a capacidade de argumentação.

Em termos de aprendizagem geográfica, os estudantes apresentaram avanços no entendimento de conceitos como território, paisagem, localização, diversidade cultural e regionalização. As discussões realizadas durante o desenvolvimento do projeto também favoreceram o exercício do pensamento crítico, sobretudo ao relacionar aspectos sociais, econômicos e ambientais de diferentes países com a realidade brasileira.

Por fim, a “Feira das Nações: uma viagem pelo mundo” tornou-se um momento de valorização da produção dos estudantes e de ampliação do repertório cultural de toda a comunidade escolar, ao fomentar o respeito à diversidade e o interesse por diferentes formas de organização social e territorial. A experiência reafirma o potencial da Aprendizagem Baseada

em Projetos como estratégia pedagógica eficaz para o ensino de Geografia nos anos finais do Ensino Fundamental.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A implementação da Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) no ensino de Geografia, a partir da realização do projeto “Feira das Nações: uma viagem pelo mundo”, mostrou-se uma estratégia pedagógica altamente eficaz no desenvolvimento de competências cognitivas, sociais e culturais dos estudantes. A proposta permitiu uma abordagem interdisciplinar e significativa dos conteúdos geográficos, ao incentivar os alunos a pesquisarem, organizarem e apresentarem aspectos diversos de diferentes países – como localização geográfica, características físicas, clima, cultura, economia, sistema político, culinária e curiosidades.

Por meio do trabalho em grupo, os alunos assumiram papéis ativos no processo de ensino-aprendizagem, desenvolvendo autonomia, responsabilidade, capacidade de argumentação e senso crítico. A prática da ABP promoveu um ambiente colaborativo de investigação, onde o conhecimento deixou de ser repassado de forma unilateral e passou a ser construído coletivamente, a partir da problematização e da vivência dos temas propostos.

Além disso, a “Feira das Nações: uma viagem pelo mundo” representou um espaço de valorização das múltiplas culturas do mundo, contribuindo para a formação de uma consciência global e cidadã, fundamental para o ensino de Geografia contemporâneo. A exposição dos trabalhos possibilitou a interação com toda a comunidade escolar, promovendo a troca de saberes, o reconhecimento da diversidade e o fortalecimento do respeito às diferenças.

Em suma, a experiência com a ABP reafirma a importância de metodologias ativas no processo de ensino, sobretudo em Geografia, onde o conhecimento sobre o espaço, as relações humanas e a dinâmica mundial ganha novo significado quando conectado com a realidade e com o protagonismo dos estudantes.

REFERÊNCIAS

BACICH, L; MORAN, J. (2017). Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora. Porto Alegre, RS: Penso Editorial Ltda.

BATISTA, L. M. B. M.; DA CUNHA, V. M. P. O uso das metodologias ativas para melhoria nas práticas de ensino e aprendizagem. Docent Discunt, Engenheiro Coelho (SP), v. 2, n. 1, p.

60–70, 2021. DOI: 10.19141/2763-5163.docentdiscunt.v2.n1.p60-70. Disponível em: <https://revistas.unasp.edu.br/rdd/article/view/1369>. Acesso em: 28 jun. 2025.

BRASIL. Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008. Dispõe sobre o estágio de estudantes; altera a redação do art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 26 set. 2008

GUEDES, Marcelo Ribeiro de Almeida; LIMA, Juliana Aparecida de Oliveira. Aprendizagem baseada em projetos: relato de experiência em uma turma de Ensino Fundamental II. **Revista Acadêmica Licenciatura&acturas**, Ivoti, RS, v. 12, n. 2, p. e318, 2024. DOI: [10.55602/rlic.v12i2.318](https://old.licenciaeacturas.com.br/index.php/licenciaeacturas/article/view/318). Disponível em: <https://old.licenciaeacturas.com.br/index.php/licenciaeacturas/article/view/318>. Acesso em: 20 jun. 2025.

MARQUES, H. R.; CAMPOS, A. C.; ANDRADE, D. M.; ZAMBALDE, A. L.. (2021). Inovação no ensino: uma revisão sistemática das metodologias ativas de ensino-aprendizagem. *Avaliação: Revista Da Avaliação Da Educação Superior (campinas)*, 26(3), 718–741.

MORAN, J. M. Mudando a educação com metodologias ativas. In: *Convergências midiáticas, educação e cidadania: aproximações jovens*. 2015. Disponível em: http://www2.eca.usp.br/moran/wp-content/uploads/2013/12/mudando_moran.pdf. Acesso em: 25 jun. 2025

SUHR, I. R. F. Desafios no uso da sala de aula invertida no ensino superior. *Revista transmutare*, Curitiba, v. 1, n. 1, p. 4-21, jan.-jun, 2016. Disponível em: <https://periodicos.utfpr.edu.br/rtr/article/view/3872/2903>. Acesso em: 28 jun. 2025.